

تطور الثقافة عبر الاعلام الرقمي، الفن التشكيلي بالمغرب أنموذجا

THE DEVELOPMENT OF CULTURE THROUGH DIGITAL MEDIA:
MODEL OF FINE ART IN MOROCCO

DOI : 10.5281/zenodo.7232357

الكاتب

كمال اسبري

استاذ التعليم العالي

كلية اللغات والفنون و العلوم الانسانية،
جامعة ابن زهر اكادير – المغرب

سناء اومغار

باحثة في سلك الدكتوراه

كلية اللغات و الفنون و العلوم الانسانية،
جامعة ابن زهر اكادير – المغرب

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورزازات – تلمين – تونز

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

تطور الثقافة عبر الاعلام الرقمي الفن التشكيلي بالمغرب أنموذجا

ملخص :

سناء اومغار

باحثة في سلك الدكتوراه
كلية اللغات و الفنون و العلوم الانسانية،
جامعة ابن زهر اكادير - المغرب

كمال اسبري

استاذ التعليم العالي
كلية اللغات و الفنون و العلوم الانسانية،
جامعة ابن زهر اكادير - المغرب

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الاعلام في ترقية الثقافة من وجهة النظر التشكيلية وذلك من خلال تسويق المنتج الثقافي والفني وتوثيقه.

وتتخلص الإشكالية المطروحة في التعرف على حدود مساهمة الإعلام الرقمي في تطوير الفن التشكيلي بالمغرب، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي على عينة من (100) صحفي وفنان تشكيلي، باستخدام أداة الاستمارة. وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

- يلعب الإعلام المغربي، عبر وسائله المتعددة، دورا مهما في نشر الوعي الثقافي والفني وتوصيله الى مختلف شرائح المجتمع، باعتبارهم القنوات الأساسية لنقل الأخبار والمعلومات والأفكار. وتعتبر المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر وانستجرام والمواقع الإلكترونية والجرائد والمجلات الرقمية، من أهم الوسائل المؤثرة عليه.

- يُركز الاعلام في تناوله للمادة الثقافية في المغرب، على تغطية التظاهرات الفنية من معارض وأنشطة، بالإضافة إلى إبراز وتقديم الشخصيات الثقافية من فنانيين ومبدعين وكتاب، وذلك على شكل روبرطاجات ومقالات وأخبار صحفية .
- رغم أن النقد الفني يُشكل عاملاً مهماً وضرورياً في الصحافة الفنية، إلا أنه يظل غائباً في الكتابات الصحفية عن الفن التشكيلي بالمغرب، التي تقتصر على تقديم الفنان وإنجازاته مع الاعتماد على تحليله وتفسيره الخاص أو على تغطية عامة للنشاط الفني، دون التطرق للمضمون.
- أما بالنسبة للفن التشكيلي، فهو يعرف حضوراً متميزاً على مستوى الإبداع والابتكار والإنتاج التشكيلي، مما جعله في تطور مستمر، رغم الإكراهات والمعوقات التي يواجهها، وأهمها غياب دعم رسمي للفن والإعلام الفني، والافتقار إلى البنيات التحتية وغياب أو تراجع الصحافة المتخصصة.

الكلمات المفتاحية: الاعلام الرقمي، الفن التشكيلي، الثقافة، التظاهرات الفنية، النقد الفني.

THE DEVELOPMENT OF CULTURE THROUGH DIGITAL MEDIA: MODEL OF FINE ART IN MOROCCO

Abstract

The study aims at discovering the role of the media in promoting culture from the plastic art point of view through marketing and documenting of the cultural and artistic products. In using the descriptive analytical approach to a sample of (100) journalists and artist through the form tool, this paper aspires to detect the limits of the contribution of digital media to the development of fine arts in Morocco. In doing so, the study results show that the Moroccan media is concerned with the cultural and artistic field, therefore spreads cultural and artistic awareness and communicating it to various segments of society, as the basic channels for reporting news, information and ideas. In addition, the media focuses on its consumption of the cultural material in Morocco, as well as the coverage of the artistic demonstrations from exhibitions and activities to highlighting and presenting cultural figures from artists, creators and writers, in the form of reports, articles and press news.

As far as fine art is concerned, it knows a distinguished presence on the level of creativity, innovation and plastic production, which made it in constant development, despite the constraints and obstacles it faces, the most important of which is the absence of official support for art and artistic media, and the lack of infrastructure and the absence or retreat of specialized press. Social media networks such as Facebook, Twitter and Instagram, websites, newspapers and digital magazines are considered one of the most important means affecting

it. Although artistic criticism is an important and necessary factor in the artistic press, it remains absent in press writings on fine art in Morocco, which is limited to presenting the artist's accomplishments with relying on his analysis and interpretation without touching upon the content.

Keywords: Digital media; Fine Arts; Culture; Art events, Art criticism.

مقدمة

- تحفيز المواهب وتشجيع المتلقي على تعلم وممارسة الفن.

ولقد شهد المشهد الرقمي المغربي، كسائر دول العالم، تطورات هائلة ارتبطت بالشبكات الاجتماعية، التي صارت تحتل مكانا هاما بفضل توزيعها الواسع، وذلك بتقديم محتوى متنوع، وبكميات كبيرة، بما في ذلك المواد الثقافية والفنية وهذا يتجلى من خلال مواقع الفيديو مثل يوتيوب، البلوكات الشخصية ومختلف مواقع الويب وتطبيقات الهواتف الذكية، والتي صارت تُستخدم كوسائط لأغراض الإعلام والاتصال، وتُقدم بذلك محتوى ثقافي مختلف له تأثير كبير على الجمهور⁽¹⁾.

فظهرت وسائل الإعلام الرقمية، التي جاءت بتحديات كبيرة غيرت اتجاه المفاهيم في منظومة إنتاج المحتوى الإعلامي، وتوصيله الى سائر الناس في أي مكان في العالم، عن طريق استخدام التقنيات الرقمية والذكية المتقدمة. وغيرت أيضا طريقة تفاعل الناس مع بعضهم البعض، والطريقة التي يتلقون بها الأفكار والتجارب والأحداث خاصة فيما يتعلق بوسائل

تُعد الثقافة والفنون من أهم مقومات المجتمع، مما جعل لهما أهمية بالغة لدى الدول المتقدمة التي سخرت الإعلام كمادة رافعة لهم، عن طريق توجيه وتشكيل الرأي العام بأهمية الفن والثقافة، محاولةً التحكم في صناعة الأذواق وتشكيل الوجدان والمتخيل العام.

ويلعب الاعلام بذلك، دورا مهما في تطوير الفن التشكيلي وتشجيع الفنانين، فلولا وسائل اتصاله المرئية والمكتوبة والمسموعة، لما وصل الفن الى كل شرائح المجتمع ويتجلى دوره في:

- نشر الرسالة الفنية للمبدع وإيصال فكرة العمل الفني ببساطة ووضوح.

- تسليط الضوء على المبدع أو الفنان والتعريف به ودعمه وتشجيعه.

- تشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام بأهمية الفن، بهدف الرقي بالذوق العام.

- تنمية الإحساس بقيم الجمال لدى المتلقي.

- إبراز دور الباحث والناقد الفني واحتضانهم وإيصال آراءهم للمتلقين.

¹ المغربي، مروه عادل محمد رجب. (2020). استخدام

الطلاب والمعلمين والاداريين لمواقع التواصل

الاجتماعي. المجلة العربية للقياس والتقويم، 1(2)، 51-

62.

- ماهي الاكراهات التي تعوق الحركة التشكيلية بالمغرب؟

التواصل التفاعلية مثل شبكات التواصل الاجتماعي⁽²⁾.

3- فرضيات الدراسة:

1- أهداف الدراسة

تفترض الدراسة أن:

- تحديد دور الاعلام الرقمي في تناول القضايا الثقافية ومدى فاعليته وتأثيراته المختلفة على الجمهور.

- الإعلام المغربي لا يهتم بالمجال الثقافي.
- الإعلام الالكتروني قوة لها تأثيرها المباشر في التعجيل من خطوات التنمية الفنية.
- يعتمد الإعلام الفني على القوالب الصحفية التقليدية في صياغة وتحرير المحتوى الاعلامي.
- ضرورة الاعتماد على أسس علمية للنقد الفني في الكتابة الإعلامية.

- البحث عن معلومات تتعلق بواقع الاعلام الفني في المغرب في ظل التحولات التكنولوجية.
- تحديد المكانة التي يحتلها الفن التشكيلي بالمغرب.

- معرفة السبب الرئيسي في العلاقة المتوترة بين الاعلام والفن التشكيلي.

2- تحديد الاشكالية والتساؤلات

- ضرورة التكوين في المجال الاعلامي و الفني.
- الإعلام الرقمي له دور مهم في تطوير الحركة التشكيلية بالمغرب.
- هناك اكراهات ومعوقات تحد من تطور الفن التشكيلي.

تتلخص اشكالية الدراسة في: حدود مساهمة الإعلام الرقمي في تطوير الفن التشكيلي المغربي. الى جانب تساؤلات أخرى:

4- الإطار المفاهيمي للدراسة

الثقافة (Culture)

يعد مفهوم الثقافة من المفاهيم الغير المحددة باعتبار أن لها معان عديدة جدا ومضمونا شديدا التنوع والتركيب والاتساع والعمق. فهي تشكل البيئة التي يحيا فيها الانسان والتي تنتقل من جيل الى جيل، وتتضمن الأنماط الظاهرة والباطنة من السلوك المكتسب عن طريق الرموز، وتتكون ثقافة أي مجتمع من أفكاره ومعتقداته ولغته وفنونه وقيمه وعاداته

- كيف تعمل وسائل الاعلام في ظل الثورة الرقمية، لبناء تاريخ فني والعمل على نشره؟
- كيف تتم صياغة المحتوى الفني في الاعلام الرقمي؟
- الى أي مدى تأثر الفن التشكيلي بالرقمنة؟ وما هي التحولات التي طرأت عليه؟

² الشريف، علي صبح. (2020). الميديولوجيا.. مدخل إلى الإعلام الرقمي.

<https://www.almayadeen.net/articles/blog/>

العولمة (Mondialisation)

تعددت تعريفات مصطلح العولمة بتعدد أنماطها من عولمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، حيث ركز كل نوع من التعريفات على جانب معين من الأنماط. ويمكن اعتبارها نسق اجتماعي ذو طابع عالمي، يتكون من مجموعة من الوحدات الكبرى، التي تشكل مقومات النظام الرأسمالي.⁽⁶⁾

الرقمنة (Numérisation)

تعني كلمة "رقمي" من الناحية التقنية، أن الصور والأصوات تحوّل إلى بيانات رقمية (يطلق عليها تقنيا شفرة ثنائية Code binaire) يمكن تخزينها ومعالجتها وإرسالها بواسطة أجهزة الكمبيوتر⁽⁷⁾. وتعني إسقاط الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المختلفة من نصوص وأصوات وأنغام وصور ثابتة ومتحركة، وتحويل هذه الأنساق إلى سلال رقمية قوامها الصفر والواحد، حتى تتلاءم مع نظام الأعداد الثنائي أساس عمل الكمبيوتر⁽⁸⁾.

وتقاليد وقوانينه وغير ذلك من وسائل حياته ومناشط أفكاره⁽³⁾.

يُعتبر تعريف ادوارد تايلور للثقافة، أول تعريف للمفهوم الإثنولوجي للثقافة: "إن ثقافة" أو "حضارة" هي كل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع."⁽⁴⁾

يحدد ابن خلدون تعريف للثقافة في أنها الدراية الجيدة بكل ما يتعلق بمجال من المجالات فكراً وممارسة. ويمكن تعريف مفهوم الثقافة اعتماداً على أربع خصائص:

- الثقافة كمجموعة من المعطيات الفكرية والعاطفية والمادية.
- التشكل كسمة رئيسية في الثقافة.
- التعلم على أساس أن ما هو ثقافي لا يورث جينياً وإنما عن طريق الاستيعاب.
- المشاركة وهي الخاصية التي نزعتهما الانثروبولوجيا عن الثقافة.⁽⁵⁾

³ اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. (2003). معجم مصطلحات عصر العولمة. ص 166.

⁴ Edward Burnett Tylor. Primitive Culture- Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, 2 vol, J. Murray London, 1871, P.1.

⁵ حمائز، حسن. (2016). الاتصال الجماهيري والتنوع الإعلامي. منشورات القصبية، ط1. أكادير.

⁶ Annabelle Mooney & Besty Evans

. (2007). Globalization, the key concepts. Routledge.

⁷ الدليمي، عبد الرزاق. (2013). آفاق الإعلام في القرن الحادي والعشرين. الأردن. دار اليازوري العلمية للنشر.

⁸ اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. (2003). مرجع سابق.

الإعلام (Médias)

مخصصا في بادئ الأمر، للبحث العسكري و المدني قبل أن يدخل تدريجيا منذ سنة 1960 الى المؤسسات والإدارات، الى ابتكار شبكة للربط عبر الحواسيب "الانترنت" سنة 1969، وانشاء الشبكة العنكبوتية العالمية (Web) بعد ذلك سنة 1989⁽¹⁰⁾. ومع إطلاق شبكة الانترنت سنة 1993، تمت مضاعفة عرض المضامين والخدمات ووضعها رهن إشارة المتصفحين، وظهرت بعد ذلك، تقنيات الاعلام والتواصل المرتبطة باستعمال البرمجة والبرمجيات. وابتداء من نهاية تسعينيات القرن العشرين تمّ المرور الى الاعلام الرقمي.

ويصنف ريتشارد ديفيز و ديانا أوين الاعلام الرقمي الى ثلاثة أنواع⁽¹¹⁾:

- إعلام جديد بتكنولوجيا قديمة: يرتبط بمجموعة من الأشكال الصحافية في التلفزيون والإذاعة والصحف، كالتلفزيون التوك-شو والراديو التفاعلي والمجلات الإخبارية وبرامج الأخبار الحية.

- إعلام جديد بتكنولوجيا جديدة متمثل في جميع الوسائل المرتبطة بالانترنت.

- إعلام جديد بتكنولوجيا مختلطة: تذوب فيه وتتماهى الحدود الفاصلة بين أنواع الوسائل المختلفة.

الإعلام هو "تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة التي تساعد على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع، بحيث يعبر عن هذا الرأي، تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير وميولهم"⁽³⁾

كثرت تصنيفات وسائل الإعلام وتعددت، فثمة تقسيم يعتمد على التقنيات الرئيسية في الوسيلة الإعلامية: الإعلام المطبوع والإعلام المسموع والإعلام المرئي وإعلام الوسائط المتعددة، وتصنيف وفق المرجعيات الفكرية أو الادارية التي تنطلق منها وسائل الإعلام ما بين حكومية، شبه حكومية، قطاع عام، أو وسائل خاصة أو أهلية وتصنيف آخر حسب موضوعات الاهتمام كالوسائل الاعلامية الرياضية، الاخبارية، الفنية أو الادبية...الى غير ذلك من التخصصات. وثمة تقسيم آخر أكثر شمولية يقسم الإعلام الى ثلاثة أنماط: الإعلام العام أو الشامل والإعلام المتخصص والإعلام الجماهيري أو الشعبي.⁽⁹⁾

ولقد مرت وسائل الاعلام من عدة مراحل قبل أن تأخذ طابعها الرقمي الحالي، بداية بارتباطها بالاختراعات التقنية كالطباعة والراديو والتلفاز، التي توالى و انتشرت بوتيرة متغيرة، وأسهمت بشكل كبير في ظهور طرق مختلفة وجديدة في استهلاك المنتج الإعلامي، مروراً باختراع الآلات الالكترونية خاصة الحاسوب الذي كان

⁹ أبو حماد، عزام. (2011). الاعلام و المجتمع. الأردن. دار أسامة.

¹⁰ ريمي، ريفل. (يوليو 2018). الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟. ت. سعيد بلمبخوت. الكويت. عالم المعرفة.

¹¹ البدراني، فاضل محمد. (2017). الاعلام الرقمي في عصر التنفق الاخباري. منتدى المعارف.

و الجدير بالذكر أن وسائل الاعلام كانت تعتمد على نقاد متخصصين لتحليل وتفسير وتقييم الاعمال التشكيلية لتتمكن من ايصال المعنى الحقيقي للرسالة الفنية في اطارها الجمالي الصحيح بموضوعية وتدقيق كبيرين، فنشأة النقد الفني بمفهومه الحديث لم تكن في أكاديميات الفنون، كما نشأ تاريخ الفن، بل كانت بدايته في الصحافة ووسائل الاعلام، التي كانت تقدم الأعمال الفنية والابداعية للجمهور لمساعدتهم على فهم الفن وتذوقه بصورة أفضل.

الفن (Art)

لقد تطور مفهوم الفن عبر العصور وأخذ معان مختلفة، وتعني كلمة فن في اللغة العربية إنتاج الجمال عبر ممارسة نشاطات يدوية وغير يدوية متعددة تتنوع فيها الوسائل والمواد وزمن الابداع (15)

وجاء في الجذر اللغوي الخاص بكلمة "فن" (ART)، من الجذر اللاتيني "Ars" ومعناه: المهارة، ومازال هذا المعنى موجودا إلى الان، غير أنه أضيفت له دلالات أخرى تؤكد قيمة المهارة، وقيمة الابداع والتجديد والإضافة. (16) ومن الجذر اليوناني "Techné" الذي كان يشمل الفنون الجميلة والصناعات المهنية. وللفن عند الفيلسوف "اللانند" (André LaLand) معنيين: معنى عام يحيل على مجموع العمليات التي

15 بارث، رولان. (1994). البلاغة القديمة. ت عبد الكبير الشرفاوي. نشر الفنك.

16 بهاوي، محمد. (2017). الفن والجمال. المغرب. 16 افريقيا الشرق.

أما عن الإعلام الفني بالمغرب، يمكن القول أن النواة الأولى لميلاد الصحافة الفنية، تجلت في ظهور مطبوعات تهتم ببرامج الإذاعة، كمرحلة أولى، ثم التلفزيون كمرحلة ثانية، و لعل أقرب مثال على ذلك المطبوعة العربية ل "راديو المغرب" الصادرة سنة 1948، قبل أن تحمل اسم "الآثير" سنة 1949⁽¹²⁾.

كانت هناك فورة في الصحافة المتخصصة بالفن نهاية سنوات الستينات و السبعينات و الثمانينات وظهرت مجموعة من المجلات الفنية المتخصصة نذكر منها مجلة انفاس (SOUFFLES) (1966-1973) والتي كانت تدار من طرف طوني مارتيني⁽¹³⁾، ومجلة الفن (Intégral) التي تأسست سنة 1971 والتي كانت تدار من طرف الفنان المليحي، بالإضافة الى كل من لاماليف والاساس، تم ظهرت سنة 1974 المجلة المغربية الثقافة الجديدة، وفي سنة 1976 تأسست مجلة الاشارة من طرف الجمعية المغربية للفنون الجميلة وهي متخصصة في نفس الفنون.⁽¹⁴⁾

الضيار، بوشعيب. (ماي 2019). الصحافة الفنية¹² المكتوبة في المغرب بين الطموح وتحديات النشر. مجلة الفنون، ع47. الرباط. وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة.

¹³ Bernard, M. (2015-2016). *La revue SOUFFLES : de la tribune littéraire à la tribune politique*. Université Paris II - Sorbone Nouvelle.

¹⁴ حلقة 65، التشكيلية. حبل التراث والحداثة. مقال 18 يناير 2015. Al-adab.com.

وفن التلوين. ويضيف الى هذه المجموعات الثلاثة طائفة الفنون المركبة مثل المسرح، الرقص والأوبرا.⁽¹⁹⁾

- تصنيف بعض النقاد للفن الى أربع فئات : فنون الأداء، فنون الميديا، الفنون البصرية والفنون الأدبية. وتصنف الفنون البصرية الى فنون جميلة كالتصوير والنحت، وفنون تطبيقية كفنون الإعلان وتصميم الأثاث.⁽¹⁾

الفن التشكيلي

يمكن اعتبار أن الفن التشكيلي هو كل شيء يؤخذ من الواقع ويُعاد صياغته وفق رؤيا ونهج الفنان التشكيلي، ويعود التشكيل أساسا الى الفنون التي تتكون من الأشكال حيث يعود الاشتقاق الاصلي للكلمة الى لفظة بلاستيكوس (Plastikos) التي تعني حسب اليونان، فني النحت والعمارة أو فن صناعة النماذج والتمثيل.

ولقد تعددت طرق تأريخ الفن بتعدد رؤى النقاد أو مؤرخي الفن، الذين انطلقوا من نقاط مختلفة، فحملت في البداية طابع البيبليوغرافيا أو دراسة لحياة الفنانين⁽²⁰⁾ قبل أن تولي الاهتمام بمحيط الفنان الاجتماعي، الاقتصادي والفكري، وفي مرحلة متقدمة غيرت اتجاهها للعمل الفني ومن أبرزها:

¹⁹ أبوريان محمد علي. *فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة*. دار المعرفة الجامعية.

²⁰ البهنسي، عفيف. *النقد الفني وقراءة الصورة*. دار الوليدس. ص 95.

تستخدم في العادة للوصول الى نتيجة معينة؛ ومعنى جمالي ينظر الى الفن باعتباره كل انتاج للجمال يتحقق في الاعمال الفنية التي ينتجها الانسان. ولقد اتسعت دائرة الفن في عصرنا الحالي لتشمل مهارات بشرية جديدة ومتباينة و قد أحصى باحث أمريكي حوالي مائة فن من الفنون البصرية و السمعية كصناعة الديكور أو Design، والألعاب الرياضية، و تجميل الحداثق، و صياغة الذهب و الفضة الى غيرها.⁽¹⁷⁾

وتعددت تصنيفات الفنون، نذكر منها:

- تصنيف الكاتب الفرنسي موريس نيدونسيل (Maurice Nedoncelle)⁽¹⁸⁾ للفنون الى مجموعات اعتمادا على نشاط الحواس الإنساني. وهي الفنون اللمسية العضلية مثل الرياضة والرقص، والفنون البصرية كالتصوير والنحت والعمارة، الفنون السمعية كالموسيقى والأدب، والفنون التأليفية التي تجمع بين البصر واللمس والحركة والسمع كالمسرح والسينما.

- تصنيف كانت الذي ميز بين أنواع مختلفة من الفنون الجميلة أولها: الفنون الكلامية كالنثر الأدبي والشعر، والفنون التصويرية التي تعبر عن الأفكار بطريقة حسية كالفن التشكيلي، التصوير، فنون اللعب بالإحساسات كالموسيقى

¹⁷ Munro, Thomas. *Les arts et leurs relations mutuelles*. trad. J.M. Dufrenn. Paris.

¹⁸ M. Nedoncelle. (1956). *Introduction à l'esthétique*. Paris. Presse Universitaires de France.

- كما حددت نتالي هنيك⁽²³⁾ (Nathalie Heinich) ثلاث براديجمات عرفهم تاريخ الفن الغربي وهم: الفن الكلاسيكي، الفن الحديث والفن المعاصر، وتعتبر أن كل من الأنواع الثلاثة له فلسفته الخاصة وأسلوبه الجمالي الذي يميزه ويجعله مختلفا عن الآخر.

تصنيفات الفن التشكيلي بالمغرب

تميزت أعمال الفنانين المغاربة عبر التاريخ بالتنوع والتباين مما فرض ظهور تصنيفات⁽²⁴⁾ عديدة لتحديد أنواع المدارس الفنية الغربية و نذكر منها:

تصنيف الفرنسي "برنارد سانت إنيان" (B. St. AIGNAN) : ورد هذا التصنيف سنة 1954، في كتاب "ميلاد الرسم الاسلامي بالمغرب"، فقسم الرسامين الى فئة الأكاديميين الذين درسوا الرسم كحسن الكلاوي وعبد السلام الفاسي و مريم أمزيان وفريد بالكاهية وعمر مشماشة، وفئة العصاميين كمولاي أحمد الإدريسي ومحمد بن علال و اليعقوبي، محمد الحميري وغيرهم.

- ربط الانتاج الفني بالنظريات الفلسفية والأديان والتغيرات الاجتماعية ذات الأسس الفكرية، فاعتمد بعض الفلاسفة أو النقاد في ترتيب الفنون وفقا لفلسفاتهم الجمالية.

- الاكتفاء من طرف بعض مؤرخي الفن بالإشارة الى ثلاث مراحل متتابعة ومنتظمة تمر بها الفنون وهي عهد النشأة، عهد النضج وعهد الاضمحلال، وهذا ما يعرف بقانون الحالات الجمالية الثلاث، فالتطور الفني مر بثلاث مراحل مرحلة ما قبل الكلاسيكية والمرحلة الكلاسيكية ثم مرحلة ما بعد الكلاسيكية.⁽²¹⁾

- الاعتماد على تسجيل تاريخي للحقب الزمانية وربطها في بعض الأحيان بملوك وحكام.

- اعتماد خريطة لتأريخ الإبداع الفني للسنوات المائة و خمسون (150) الماضية، و هي ليست من الأعمال و الفنانين، و لكن من المواد و الأدوات انطلاقا من زاوية الأساليب المستخدمة و المواد الأكثر تنوعا و تعارضا، والتي تختلف من المواد المادية الى غير المادية، بين الشفافية والعتمة، الجاذبية وانعدام التوازن، الطبيعية والمصطنعة⁽²²⁾.

²³ Heinich, Nathalie. (2014). *Le paradigme de l'art contemporain*. Gallimard. Bibliothèque des Sciences Humaines.

²⁴ الحسين. إبراهيم. (2015). المنجز التشكيلي في المغرب، روافد وسمات. الدار البيضاء. وزارة الثقافة.

أبو ريان، محمد علي. مرجع سابق.²¹

²² Florence de Méredieu. (2017). *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*. Larous.

- المصادر المرجعية الأولى للتصوير في المغرب:
دينية، تراثية، فكرية، اجتماعية..
- الاتجاه الحلبي (التصوير الفطري)
- الاتجاه التراثي
- الاتجاه التمثيلي أو التشخيصي
- الاتجاه اللعبي

رغم نسبة هذه التصنيفات إلا أنها تؤكد الاهتمام و التتبع الجيد لمسار الفن التشكيلي في المغرب من طرف الباحثين و المؤرخين و النقاد، و تضعه بالتالي ضمن الممارسات التشكيلية العالمية دون عزل الإبداع الفني المغربي عن المناخ الإبداعي العالمي.

5- منهجية الدراسة وإجراءاتها:

اعتمدت في البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، لأنه يتناسب وموضوع البحث باعتبار أنه يتضمن جمع المعلومات والحقائق المحيطة بموضوع البحث ودراستها ميدانيا وتحليلها وتفسيرها من خلال المعطيات التي حصلنا عليها عن طريق الاستبيان المتعدد، كأداة مهمة لجمع المعلومات، والتعرف آراء وأفكار المبحوث معهم. واعتمدت على نماذج "جوجل فورمس"، "Google Forms"، لإنشاء الاستبيان إلكترونيا، وبعد ذلك قمنا بتفريغ محتوى الاستبيانات وتحليلها عن طريق برنامج التحليل الاحصائي "SPSS".

مجتمع الدراسة وعيناتها:

اعتمدت في البحث على عينة تضم (100) مشارك، محددة في (50) فنان تشكيلي و(50)

تصنيف "ميثيل راغون" (M. RAGON)
سنة 1962 : قد اختصره في أربعة اتجاهات فنية وهي:

- اتجاه يستلهم المادة الفولكلورية في منحائها الشعبي.
- اتجاه غرائبي يقوم على الرمز والمجاز،
- اتجاه تجريدي يغيب فيه العنصر التشخيصي،
- اتجاه فطري خالص غارق في البساطة والتلقائية.

تصنيف "بيير غودبير" (P. GAUDIBERT)
الوارد في كتابه "الرسم المغربي" الصادر سنة 1964 وهو: الاتجاه الانطباعي، الاتجاه الهندسي، الاتجاه اللاشكلي والغنائي (Lyrique)، التشخيصية الحلمية والفطرية.

تصنيف "ألان فلامون" (A. FLAMAND):
الوارد في كتابه "نظرة على الصباغة المعاصرة بالمغرب" سنة 1983: الاتجاه التشخيصي ومنه الانطباعية والفطرية و الاتجاهات اللاتشخيصية، وقد أجملها في: الهندسية والسريالية والالصاقية...

تصنيف الباحث موليم العروسي: ذكر هذا التصنيف في كتابه "اتجاهات التصوير المغربي المعاصر"، سنة 2002:

أكثر فيما يتعلق بالفئة المختارة ودقة في ملئ الاستبيان أيضا.

الجدول (1) خصائص أفراد العينة

فنانين تشكيليين		صحفيين		المتغيرات
النسبة	عدد	النسبة	عدد	
				الفئة
50%	50	50%	50	صحفيين
50%	50	50%	50	فنانين تشكيليين
التخصص				
		64%	32	صحافة الكترونية
		26%	13	صحافة مكتوبة
		18%	9	سمعي بصري
الخبرة				
4%	2	48%	24	أقل من 5 سنوات
22%	11	28%	14	من 5 إلى 10 سنوات
74%	37	24%	12	أكثر من 10 سنوات

عكس فئة الفنانين التشكيليين الذين تفوق نسبة ممارسي الفن إلى أكثر من 10 سنوات بنسبة 74%، مقابل 22% ممن تتراوح خبرتهم ما بين 5 و10 سنوات، أما من تقل ممارستهم عن 5 سنوات فهي تشكل نسبة جد ضئيلة من مجموع العينة لا تتجاوز 4%.

6- نتائج الدراسة ومناقشتها:

تم تقسيم الاستبيان الى ثلاث محاور:

المحور الأول: الاعلام المغربي والثقافة بصفة عامة.

المحور الثاني: الاعلام الرقمي والفن التشكيلي بالمغرب.

المحور الثالث: السؤال المفتوح.

صحفي وتم تقسيمهم وفقا لمتغير الفئة والتخصص والخبرة، وتم ارسال الاستبيانات في المجموعات الخاصة بكل فئة عبر الفيس بوك والواتساب والمسنجر، وذلك لضمان مصداقية

باستقراءنا للجدول (1)، لاحظنا أن العينة تضم 50% من الصحفيين و 50% من الفنانين التشكيليين.

بالنسبة للتخصص: تشكل الصحافة الالكترونية التخصص الأكثر تواجدا بين أفراد عينة فئة الصحفيين، بنسبة تصل الى 64%، مقابل 26% فقط صحافة مكتوبة، أما نسبة الصحفيين المتخصصين في السمي البصري فهي لا تشكل سوى 18% من مجموع العينة.

بالنسبة للخبرة: 48% من فئة الصحفيين، تقل خبرتهم عن 5 سنوات، مقابل 28% ممن تتراوح ممارستهم الإعلامية بين 5 و10 سنوات، والنسبة الأقل تتجلى في 24% والتي ترتبط بمن تفوق خبرتهم 10 سنوات.

جدول (3) على ماذا يركز الاعلام المغربي في تناوله للمادة الثقافية؟

المجموع /100	الفنانين		الصحفيين		
	%	العدد/ 50	%	العدد/ 50	
38	38	19	38	19	الشخصيات الثقافية (الكتاب، الفنانون، الرسامون)
78	76	38	90	45	التظاهرات الثقافية (المعارض، المهرجانات، ندوات، لقاءات...)
22	16	8	28	14	الاصدارات الثقافية (كتب، لوحات فنية...)
7	12	6	2	1	لا أعلم
102		50		52	المجموع

من خلال ترتيب المواضيع التي يركز عليها الإعلام المغربي في تناوله للمادة الثقافية كما هو موضح في الجدول (3)، فإننا نجد أن "التظاهرات الثقافية" تحتل المرتبة الأولى بدون منازع بالنسبة للفنيتين معا بنسبة 78%، تضم 90% من فئة الصحفيين و76% من فئة الفنانين التشكيليين. تليها في المركز الثاني "الشخصيات الثقافية" بنسبة تصل الى 38%، بنسبة متساوية بين الصحفيين والفنانين. أما الاصدارات الثقافية فهي تشكل النسبة الأقل اهتماما من طرف الاعلام المغربي بنسبة 22%.

المحور الأول: الاعلام المغربي والثقافة

جدول (2) اهتمام الاعلام المغربي بالثقافة

المجموع /100	لا أعلم		لا يهتم		يهتم		
	%	العدد/ 50	%	العدد/ 50	%	العدد/ 50	
50	4	2	32	16	64	32	الصحفيين
50	6	3	54	27	40	20	الفنانين
100		5		43		52	المجموع

يتبين من الجدول رقم (2) أن 52% من مجموع عينة الدراسة، تجد أن الإعلام المغربي يهتم بكل ما هو ثقافي، وتشكل فئة الصحفيين 64% من هذه العينة مقابل 40% فقط من الفنانين التشكيليين، لكن النسبة الأكبر من فئة الفنانين "54%" تجد أن الإعلام لا يهتم بالثقافة. في حين أنه 5% فقط من العينة من عبرت عن عدم علمها.

جدول (5) وسائل الاعلام الرقمية الاكثر تأثيرا على الفن التشكيلي:

تأثير أقل	تأثير كبير		تأثير متوسط		غير مؤثر			
	العدد	%	العدد	%	العدد	%		
5	5	53	53	34	34	8	8	فيسبوك، تويتر، انستجرام
32	32	14	14	29	29	25	25	المدونات، لبوابات وغرف الدردشة
28	28	35	35	33	33	4	4	المواقع الالكترونية
28	28	33	33	27	27	12	12	الجرائد والمجلات الرقمية

يظهر من الجدول (5) أن الفيسبوك وتويتر و انستجرام يؤثرون بنسبة كبيرة و متوسطة على الفن التشكيلي، وتليه المواقع الالكترونية، والجرائد والمجلات الرقمية. وتظل المدونات والبوابات وغرف الدردشة هي الأقل تأثيرا أو غير مؤثرة بالمرّة مقارنة بباقي الوسائل الرقمية.

المحور الثاني: الفن التشكيلي في الاعلام الرقمي:

جدول (4) هل الفن التشكيلي المغربي في تطور أو تراجع؟

المجموع	تراجع		تطور		لا أدري		
	العدد/05	النسبة %	العدد/05	النسبة %	العدد/05	النسبة %	
50	16	32%	30	60%	4	8%	الصحفيين
50	14	28%	34	68%	2	4%	الفنانين
	30		64		6		المجموع

من خلال استقراءنا للجدول رقم (4)، وجدنا أن 64% من مجموع العينة تجد أن الفن التشكيلي في تطور، وهي مقسمة بين 60% من فئة الصحفيين و68% من فئة الفنانين التشكيليين، تليها 30% من العينة التي تجد أن الفن التشكيلي في تراجع و تشكل هذه النسبة من 32% من فئة الصحفيين و 28% من فئة الفنانين. و تظل الفئة التي تجهل الأمر لا تشكل الا 6% من العينة.

المستخدمة. وفي آخر الترتيب نجد جنس "التقرير" بنسبة لا تتعدى 12% و"المقابلة" أو"الحوار" بأقل نسبة وهي 3%.

هذا بصفة عامة واستنادا على المجموع العام للعينة، لكن بالتدقيق في نتائج التحليل ودراسة كل فئة على حدى، نجد أنه بالنسبة للفئتين معا فهما يتفقا على أن الروبورتاج هو أكثر الأجناس استخداما ويختلفان في ترتيب باقي الأجناس حسب الجدول التالي.

الجدول (7) ترتيب الأجناس الصحفية الأكثر استخداما حسب الفئة:

الترتيب	الصحفيين	الفنانين التشكيليين
النوع	%	النوع
1	الروبورتاج 70%	الروبورتاج 38%
2	المقابلة 52%	المقال 36%
3	البورتريه 34%	الخبر 34%
4	المقال 32%	المقابلة 26%
5	الخبر 28%	البورتريه 20%
6	التقرير 22%	التقرير 2%

جدول (6) الأجناس الصحفية الأكثر استخداما في صياغة المحتوى الفني في الاعلام الرقمي:

المجموع/ 100	الفنانين التشكيليين		الصحفيين		
	العدد/ 50	%	العدد 50/	%	
31	17	34%	28	14%	الخبر الصحفي
54	19	38%	70	35%	الروبورتاج
27	10	20%	34	17%	البورتريه
34	18	36%	32	16%	المقال الصحفي
12	1	2%	22	11%	التقرير
3	13	26%	52	26%	المقابلة أو الحوار
1	1	2%			آخر...

انطلاقا من الجدول (6)، نستنتج أن "الروبورتاج" يعتبر من الأجناس الصحفية الأكثر استخداما في صياغة المحتوى الفني في الاعلام الرقمي بنسبة تصل إلى 70% والتي تشمل 70% من فئة الصحفيين و38% من فئة الفنانين، يليها جنس "المقال الصحفي" بنسبة 34% التي تضم 36% من فئة الفنانين مقابل 32% من فئة الصحفيين، ويأتي في الترتيب الموالي جنس "الخبر الصحفي" بنسبة 31%، 34% منها تشكل فئة الفنانين و28% فئة الصحفيين. ولا يمثل "البورتريه" سوى 27% من الأجناس

الجدول (8) المعايير التي يعتمدها الصحفي في كتاباته عن الفن التشكيلي:

من خلال ملاحظتنا للجدول (8)، يتضح لنا أن فئتي العينة تتفقان على أن الصحفي يعتمد في أغلب كتاباته عن الفن التشكيلي على تقديم الفنان وإنجازاته بالاعتماد على تحليله وتفسيره الخاص، وذلك بنسبة تصل إلى 60% من مجموع العينة، وفي الترتيب الثاني يأتي معيار التغطية العامة للنشاط الفني دون التطرق للمضمون بنسبة 56%.

أما فيما يخص النقد الفني وفق قواعد ومعايير تحترم قوالب النقد الفني الإعلامي، فهي لا تشكل إلا 22% من مجموع العينة، في حين أن الاعتماد على نقاد متخصصين يمثل نسبة هامشية مقارنة مع المعايير الأخرى وهي 8%.

كما أدلت 3% من العينة عن معايير أخرى وهي:

- الوساطة.

- الاعتماد على نشر الخبر وبعض الأحيان نشر النص الذي يتوصل به من الفنان بالكامل.

- مازال الوعي الفني واستخدامه للمدارس الغربية والنقد ينسب على تاريخ الفن الغربي، فالصحافة الورقية والقنوات تماشت مع تاريخ الفن الغربي ولم تعي الفن وتاريخه بالمغرب وزكت نقاد لا يفقهون في تاريخ وحضارة بلدانهم.

وبالتدقيق في أجوبة كل فئة على حدة، فلا نجد فرقا واضحا أو مؤثرا في اختيار المعايير.

المجموع	الفنانين		الصحفيين			
	العدد/100%	%	العدد/50%	%		
22	22	14	7	30	15	نقد العمل الفني وفق قواعد ومعايير تحترم قوالب النقد الفني الإعلامي
56	56	54	27	58	29	تغطية عامة للنشاط الفني دون التطرق للمضمون
60	60	52	26	68	34	تقديم الفنان و إنجازاته و الاعتماد على تحليله وتفسيره الخاص
8	8	2	1	14	7	الاعتماد على نقاد متخصصين
2	2	6	3			آخر...

99	4	1	41	53	المجموع
----	---	---	----	----	---------

جدول (9) أهمية النقد الفني في الصحافة الفنية

المجموع	لا اعلم		غير ضروري		ضروري		مهم	
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%
الصحفيين	2	1%	2	2%	22	44%	50	25%
الفنانين	6	3%	3	3%	19	38%	56	28%

تم تسجيل وفق الجدول (9)، نسبة 54% من مجموع العينة كأعلى نسبة أقرت بأهمية النقد الفني في الصحافة الفنية، مقابل 41% تؤكد على ضرورة النقد الفني. وتبقى أقل نسبة هي التي تجد أن النقد غير ضروري وهي فئة الصحفيين و التي تشكل 2% فقط.

جدول (10) الاكراهات والمعوقات التي يواجهها الفن التشكيلي في المغرب وفق 12 متغير:

1-تهميش الاعلام للفن أو تقديمه بأسلوب سطحي:							
المجموع	لا أوافق		محايد		أوافق		
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	
50	12	24%	13	26%	25	50%	الصحفيين
50	7	14%	4	8%	39	78%	الفنانين التشكيليين
100	19	19%	17	17%	64	64%	المجموع %
2-عدم الاتقان النسبي في تقييم الاعمال الفنية من طرف الاعلام:							
المجموع	لا أوافق		محايد		أوافق		
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	
50	7	14%	13	26%	30	60%	الصحفيين
50	2	4%	7	14%	41	82%	الفنانين التشكيليين
100	9	9%	20	20%	71	71%	المجموع %
3-غياب حركة نقدية او غياب ناقد متخصص:							
المجموع	لا أوافق		محايد		أوافق		
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	

	العدد	%	العدد	%	العدد	%	
الصحفيين	26	52	18	36	6	12	50
الفنانين التشكيليين	36	72	7	14	7	14	50
المجموع%	62		25		13		100
4- غياب اهتمام الجمهور بكل ما هو فني وثقافي:							
المجموع	أوافق		محايد		لا أوافق		
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	
الصحفيين	21	42	14	28	15	30	50
الفنانين التشكيليين	30	60	9	18	11	22	50
المجموع%	51		23		26		100
5- قلة الدعاية و الاعلان المر افقة للأنشطة الفنية:							
المجموع	أوافق		محايد		لا أوافق		
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	
الصحفيين	36	72	8	16	6	12	50
الفنانين التشكيليين	40	80	8	16	2	4	50
المجموع%	76		16		8		100
6- تراجع الجرائد المتخصصة في الفن:							
المجموع	أوافق		محايد		لا أوافق		
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	
الصحفيين	37	74	6	12	7	14	50
الفنانين التشكيليين	41	82	6	12	3	6	50
المجموع%	78		12		10		100
7- غياب تكوين أكاديمي في الصحافة الفنية:							
المجموع	أوافق		محايد		لا أوافق		
	العدد	%	العدد	%	العدد	%	

تطور الثقافة عبر الاعلام الرقمي - الفن التشكيلي بالمغرب أنموذجا

50	8	4	12	6	80	40	الصحفيين
50	2	1	24	12	74	37	الفنانين التشكيليين
100	5		18		77		المجموع%
8- غياب معاهد وجامعات متخصصة في الفن التشكيلي:							
المجموع	لا أوافق		محايد		أوافق		
	%	العدد	%	العدد	%	العدد	
50	10	5	24	12	66	33	الصحفيين
50	10	5	14	7	76	38	الفنانين التشكيليين
100	10		19		71		المجموع%
9- غياب تربية فنية في المدارس العمومية:							
المجموع	لا أوافق		محايد		أوافق		
	%	العدد	%	العدد	%	العدد	
50	14	7	18	9	68	34	الصحفيين
50	8	4	18	9	76	38	الفنانين التشكيليين
100	11		18		27		المجموع%
10- غياب روح الابتكار والتجديد في العمل الفني:							
المجموع	لا أوافق		محايد		أوافق		
	%	العدد	%	العدد	%	العدد	
50	28	14	24	12	48	24	الصحفيين
50	50	25	22	11	28	14	الفنانين التشكيليين
100	39		23		38		المجموع%
11- غياب دعم رسمي للفن التشكيلي وللإعلام الفني:							
المجموع	لا أوافق		محايد		أوافق		
	%	العدد	%	العدد	%	العدد	
50	4	2	20	10	76	38	الصحفيين

50			10	5	90	45	الفنانين التشكيليين
100		2	15		83		المجموع%
12- الافتقار الى بنيات تحتية ووسائطية متخصصة:							
المجموع		لا أوافق		محايد		أوافق	
		العدد	%	العدد	%	العدد	%
50		5	10	9	18	36	72
50		4	8	4	8	42	84
100		9		13		78	المجموع%

واعتمادا على الجدول (10)، استخلصنا المبيان (11) التالي:

لغياب التكوين الأكاديمي وقلة الدعاية. أما الاكراهات التي تم استثناءها هي غياب روح الابتكار والتجديد بنسبة 39%، وتم استثناء أيضا عامل غياب الجمهور بنسبة 26%.

حسب الجدول (10) و المبيان (11)، يتضح جليا أن غياب دعم رسمي للفن التشكيلي والإعلام الفني يشكل أكبر الاكراهات والمعوقات التي يواجهها الفن التشكيلي بالمغرب، حيث أن فتى العينة اتفقا على هذا بنسبة تصل الى 83% من مجموع العينة، يليه الافتقار الى بنيات تحتية ووسائطية متخصصة وتراجع الجرائد و المجالات المتخصصة بنسبة 78%، وتأتي الأسباب الأخرى بعدها بنسب متقاربة تتراوح بين 77% و 76%

المحور الثالث، سؤال مفتوح: في نظركم، ما هو دور الإعلام الرقمي في تطوير الحركة التشكيلية؟

60% من عينة البحث، أكدت أن الاعلام له دور محدود لا يتجاوز التعريف بالحركة الفنية فقط، ولا يصل الى درجة المساهمة في تطويرها. كما أكدت على أن الاعلام لا يمكن أن يلعب دورا في تطوير الحركة التشكيلية الا بتكوين صحفيين متخصصين ملمين بتاريخ الفن وأساليب النقد الفني وتأهيل جيد للصحافة الالكترونية عن طريق التمويل والدعم.

30% تجد أن للإعلام الرقمي دور مهم بحكم أنه يقرب المجال الفني الى الشباب الذين يشكلون أكبر فئة تتابع الوسائط الرقمية. ويتجلى دوره أيضا في التعريف بالفن وتسويقه وبالتالي في تطويره.

10% من عينة البحث، تجد أن الاعلام الرقمي لا دور له، في ظل غياب صحافة متخصصة وصحافيين متخصصين. ويغلب فيه طابع المحسوبية والوساطة التي تخدم الفنان الفرد ولا تخدم الفن التشكيلي.

تحقيق البحث ونتائجه:

كان الغرض من هذا البحث هو محاولة تتبع تطور الفن التشكيلي في المغرب والدور الذي لعبه الاعلام في هذا التطور، مع دراسة تطبيقية لضمان تحقيق الأهداف العامة للبحث المعروضة في مقدمته. وتمكننا عبر الدراسة

النظرية والتطبيقية من تأكيد صحة هذه الأهداف، عبر التحقق من فرضيات البحث:

- الفرضية الأولى: الإعلام المغربي لا يهتم بالمجال الثقافي

صحيح أن الإعلام المغربي يهتم بالمجال الثقافي لكن ليس بالمستوى المطلوب، فيظل اهتمامه هامشيا وسطحيا مقارنة مع المجالات الأخرى.

- الفرضية الثانية: الإعلام الرقمي قوة لها تأثيرها المباشر في التعجيل من خطوات التنمية الفنية.

تم التأكد من صحة هذه الفرضية، فالإعلام في عصر الرقمنة يعتبر القاطرة الجديدة للنهوض بالفن التشكيلي وايصاله الى المستوى الذي يستحقه على الصعيد الوطني والدولي، عبر المواكبة والتفسير وتوجيه الجمهور المؤسسات الى أهمية الفن.

- الفرضية الثالثة: يعتمد الإعلام الفني على القوالب الصحفية التقليدية في صياغة وتحرير المحتوى الاعلامي.

اتضح من خلال البحث أن الإعلام يقتصر على المتابعة المناسباتية على شكل تغطيات سريعة للأنشطة والمعارض، عن طريق روبرطاجات وأخبار أو التركيز على الفنان، تاريخه، ميولاته، اهتماماته وفصله عن عمله الفني أو العكس.

- الفرضية الرابعة: ضرورة الاعتماد على أسس علمية للنقد الفني في الكتابة الاعلامية

تحديد أهم هذه الإكراهات في غياب الدعم من تمويل و دعاية والافتقار الى بنيات تحتية ووسائلية متخصصة وتراجع الجرائد والمجالات المتخصصة، زيادة على غياب التكوين الأكاديمي.

7- توصيات البحث:

يتطلب من كل ما تقدم في البحث، مجموعة من التوصيات للنهوض بالحركة الفنية في المغرب عبر الإعلام الرقمي وهي:

- احداث شعب في الاعلام المتخصص في الجامعات وفي معاهد الصحافة.

- ادراج النقد الفني والأدبي في مسالك التعليم الإعلامي كمادة قائمة بذاتها.

- الأخذ بعين الاعتبار التحول الرقمي، وذلك بتكوين طلبة صحفيين ملمين بالقواعد الأساسية للصحافة والتقنيات التقليدية وفي نفس الوقت قادرين على التأقلم مع التطورات والمستجدات الرقمية بالتدرب على أساليب الصحافة الرقمية الحديثة.

- المزوجة بين التعليم النظري والعملي، بالتعاقد مع مؤسسات إعلامية وشركات مختصة في أدوات وبرمجيات رقمية، بهدف تكوين رقمي وعملي للطلبة وبأقل تكلفة.

- اعداد ونشر وتطوير أبحاث خاصة بالتذوق الفني كعملية إعلامية خاصة، وبحوث ودراسات متخصصة وميدانية في مجالي الفن والإعلام.

أثبت البحث محدودية الكتابات الاعلامية التي اعتمدت على أسس علمية أو فنية لقراءة العمل الفني أو نقده (من وصف وتفسير وتقييم)، الشيء الذي حال دون توصيل فهم سوي للرسالة الفنية.

وغياب القراءة الترصدية والموضوعية، التي بإمكانها رصد و متابعة حركة الفن التشكيلي بالمغرب، و الاكتفاء بالقراءة الوصفية العامة المرتبطة بتغطية الأنشطة و المعارض، جعلها تنحصر في كتابات سطحية و تفتح الباب أمام المجاملة و الوساطة، بسبب عدم قدرة الصحفيين على تقييم الأعمال الفنية بموضوعية و حيادية.

- الفرضية الخامسة: ضرورة التكوين في المجال الإعلامي والفني

اساس الفرضية الرابعة تبنى على أساس الفرضية الخامسة، فبدون تكوين اعلامي متخصص في مجال الفن، يستحيل على الصحفي الوصول الى تناول قضايا فنية أو انتاج محتوى اعلامي فني جاد. والأمر كذلك يسري على الفن التشكيلي، فبدون تكوين يصعب اكتشاف المواهب الابداعية وتطويرها وتوجيهها توجيها علميا أكاديميا. ففي ظل غياب التكوين الفني، تضيع طاقات لم تجد مكانها في المجتمع.

- الفرضية السادسة: هناك اكراهات ومعوقات تحد من تطور الفن التشكيلي

لقد تم التأكد من هذه الفرضية، حيث تعددت الإكراهات التي يواجهها الفن التشكيلي ويمكن

المجتمع وصناعة الأذواق وتشكيل الوعي الفني والمتخيل العام لدى الجمهور.

فبإمكانه النهوض بالحركة التشكيلية والمساهمة في تطويرها والرقى بمستوى التذوق الجمالي العام للفن، كما يمكن أن يكون سببا مباشرا في تدني مستوى الفن التشكيلي، عبر تسطيح الوعي الفني لدى الجمهور وتظليل المتلقي الغير مطلع. كما يمكنه أن يقلص الهوة بين العمل الفني والمتلقي وبين الفنان والمجتمع أو يساهم في توسيعها.

ولقد أثبت البحث، مدى أهمية النقد والتذوق الفني في تحقيق الهدف الإعلامي، وبالتالي في ظل غياب تام لأي تكوين أو تدريب متخصص للصحفي، سيظل الإعلام يتناول المادة الفنية بطابع تعريفي، سطحي بعيدا عن الموضوعية والمصداقية، مما سيجعله عاجزا عن الرقى بمستوى تنمية الوعي الفني والثقافي للمجتمع.

-تعزيز البنيات التحتية والثقافية بالمغرب، وتوسيعها لتتجاوز المدن المركزية وذلك لدعم واحتضان وعرض وتوثيق التجارب التشكيلية في مختلف المدن.

- الرفع من الدعم المخصص للإعلام الرقمي لمساعدته على أداء دوره في أحسن الظروف.

-تنظيم مناظرات وطنية تجمع بين الاعلام والفن لخلق حوار ونقاش بين المبدعين والإعلاميين بهدف النهوض بالحركة التشكيلية بالمغرب.

خاتمة

يُعد الإعلام الرقمي رافعة أساسية للتنمية الثقافية والفنية، ويتعدى دوره، مجرد نقل الأخبار والمعلومات أو مواكبة الأحداث، إلى التأثير المباشر والتحكّم من جهة، في مسار ومصير الثقافة عامة والفنون التشكيلية خاصة، ومن جهة أخرى، في توجهات أفراد

قائمة المراجع:

- أبو حمام، عزام. (2011). الاعلام و المجتمع. الأردن. دار أسامة.
- أبوريان. محمد على. فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة. دار المعرفة الجامعية.
- اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. (2003). مرجع سابق.
- اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. (2003). معجم مصطلحات عصر العولمة. ص 166.
- بارث، رولان. (1994). البلاغة القديمة. ت عبد الكبير الشرقاوي. نشر الفنك.
- البدراني، فاضل محمد. (2017). الاعلام الرقمي في عصر التدفق الاخباري. منتدى المعارف.
- بهاوي، محمد. (2017). الفن والجمال. المغرب. افريقيا الشرق.
- الهنسي، عفيف. النقد الفني وقراءة الصورة. دار الوليدس. ص 95.
- حلقة 65، التشكيلية. حبل التراث والحداثة. مقال 18 يناير 2015. Al-adab.com.
- حمائر، حسن. (2016). الاتصال الجماهيري والتنوع الإعلامي. منشورات القصبية، ط1. أكادير.
- الحيسن. إبراهيم. (2015). المنجز التشكيلي في المغرب، روافد وسمات. الدار البيضاء. وزارة الثقافة.

- الدليهي، عبد الرزاق. (2013). آفاق الإعلام في القرن الحادي والعشرين. الأردن. دار اليازوري العلمية للنشر.
- ريبي، ريقل. (يوليو 2018). الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟. ت. سعيد بلمبخوت. الكويت. عالم المعرفة. الشريف، علي صبح. (2020). الميديولوجيا.. مدخل إلى الإعلام الرقمي. <https://www.almayadeen.net/articles/blog/1459106>
- الضيار، بوشعيب. (ماي 2019). الصحافة الفنية المكتوبة في المغرب بين الطموح وتحديات النشر. مجلة الفنون، ع47. الرباط. وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة.
- المغربي، مروه عادل محمد رجب. (2020). استخدام الطلاب والمعلمين والاداريين لمواقع التواصل الاجتماعي. المجلة العربية للقياس والتقويم، 1(2)، 51-62.
- Annabelle Mooney & Besty Evans. (2007). Globalization, the key concepts. Routledge.
- Bernard, M. (2015-2016). *La revue SOUFFLES : de la tribune littéraire à la tribune politique*. Université Paris II -Sorbone Nouvelle.
- Edward Burnett Tylor. Primitive Culture-Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, 2 vol, J. Murray London, 1871, P.1.
- Florence de Méredieu. (2017). *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*. Larous.
- Heinich, Nathalie. (2014). *Le paradigme de l'art contemporain*. Gallimard. Bibliothèque des Sciences Humaines.
- M. Nedoncelle. (1956). *Introduction à l'esthétique*. Paris. Presse Universitaires de France.
- Munro, Thomas. *Les arts et leurs relations mutuelles*. trad. J.M. Dufrenn. Paris.

